

Eleştirel Düşünme Becerileri İle İlgili Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Examination Of Graduate Thesis In The Field Of Educational Sciences Relating To Critical Thinking Skills

Mustafa Kaya¹ Hasan Arıcılık² Hatice Kartoğlu³ Murat Baysal⁴ Tanju Gülsoy⁵

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa, Türkiye ORCID N.: 0000-0001-8466-7766

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-2594-9947

³ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-7913-3396

⁴ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-3640-1100

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0000-0003-4089-1680

ÖZET

Araştırmanın amacı öncelikle okul çağında olan bireylerin derslerde düşünme, konulara akılcı yaklaşma, mantık çerçevesinde düşünebilme, konular hakkında akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi öğrencinin bilişsel yeteneklerinin bir üst düzeye çıkartmaya uygun aktivitelerin neler olduğunu araştırmaktır. Bu aktivitelerin öğrencilerin başarı, davranış, tutum ve eleştirel becerileri gibi birtakım özellikleri üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Bu çalışmada 2017-2022 yılları arasında eğitim alanındaki YÖK Ulusal Tez Merkezinden elde edilen yüksek lisans tezleri incelenmiştir. Bulunan bu tezlerden yola çıkarak oluşturulan 12 farklı ölçüt baz alınarak incelenmiş, incelenen veriler sonucunda elde edilenler düzenlenerek oluşturulan formlara kaydedilmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisi algı düzeyleriyle ders içi anlamayı kolaylaştıran aktivitelerden drama ve hikayeleştirme gibi etkinliklerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Farklı yaş grubuna ait öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen tez çalışmalarında her yaş grubunda eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilebilir olduğu ve ders içinde yapılan drama ve hikayeleştirme gibi etkinliklerin bunu desteklediği gözlemlenmiştir. Bu anlamda bakıldığında yapılan çalışma kapsamında yazılan lisansüstü tez çalışmalarının incelenerek, eleştirel düşünme becerisi kavramı hakkında bilgi edinilmesi sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, İçerik Analizi, Tez İncelemesi

ABSTRACT

The aim of the research is, first of all, to investigate what activities are suitable for school-aged individuals to take the student's cognitive abilities to the next level, such as thinking in lessons, approaching subjects rationally, thinking within the framework of logic, reasoning about subjects, and critical thinking. The aim is to investigate the effectiveness of these activities on some characteristics of students such as achievement, behavior, attitude and critical skills. In this study, master's theses obtained from the higher education board National Thesis Center in the field of education between 2017 and 2022 were examined. It was examined based on 12 different criteria created based on these theses, and the data obtained as a result of the examined data were arranged and recorded in the created forms. In this context, it has been observed that teachers' critical thinking skill perception levels and in-class activities that facilitate understanding, such as drama and storytelling, contribute to students' critical thinking skills. In thesis studies carried out with the participation of students from different age groups, it was observed that critical thinking skills can be improved in all age groups and that activities such as drama and storytelling in the course support this. In this sense, it is possible to obtain information about the concept of critical thinking skill by examining the postgraduate theses written within the scope of the study.

Keywords: Critical Thinking, Content Analysis, Thesis Review

GİRİŞ

İnsan beyninin herhangi bir kavram ile ilgili erişebildiği, elde ettiği ve bu doğrultuda edindiği ortaya çıkan düşünce olgusu, fikir ve görüş bildirme olarak tanımlanmaktadır. Düşünce kişinin etrafındaki dünyayı ve çevreyi anlayabilmesi olarak da tanımlanabilmektedir (Kaya, 2022). Düşüncenin komplike bir kavram olması geçmiş yıllardan beri pek çok bilim insanının üzerinde çalıştığı bir kavram haline gelmektedir. Kişi düşünerek içerisinde bulunduğu hayatı düzene koymakta, gereksinim duyduğu insani faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir.

Düşünme

Düşünme aktivitesi, geçmişten günümüze kişinin yeryüzündeki faaliyetlerinde ve çevre ile olan savaşında onu etrafında bulunan diğer varlıklardan ayıran en önemli ve ayırt edici bir özelliği olmaktadır. İnsan dünyaya geldiği ilk günden itibaren sahip olduğu düşünebilme yetisini ilerleyen zamanlarda geliştirerek bir güç niteliği kazandırmaktadır. Düşünce becerilerini en iyi şekilde değerlendiren insanların toplumda yer alması, içerisinde buldukları toplumların kendini geliştirmesinde önem teşkil etmektedir. Günümüzde bilgiye ulaşımın kolay olması neticesinde, doğru olan verileri yanlış olandan ayırt edebilmek, düşünme yetki ve becerileri ile gerçekleştirebilmektedir (Baş, 2022).

Düşünmenin belirli evre ve süreçlerden meydana gelen sistematik bir şekilde ilerleyen bir fiil olduğunu söyleyen bir düşünür'e göre, bu düşünmenin sahip olduğu alt bileşenler aşağıdaki gibi incelenebilmektedir (Kaya, 2022):

1. Gözleme ve gördüğünü algılama
2. Edinilen bilgileri bellekte muhafaza etme ve yeri geldiğinde hatırlayabilme (hafıza)
3. Edinilen bilgileri analiz etme ve analiz sonucunda değerlendirme (mantık)
4. Tüm aşamalar gerçekleştikten sonra bir bütün şeklinde gözde canlandırma, ilerisi için fikir ortaya atma veya bu fikri geliştirme (yaratıcılık)

Düşünme becerileri, etrafımızda olup biten olayların farkına varmak ve karşılaşılan zor durumlar karşısında en etkili çözüm yöntemlerini bularak problemleri sonuca bağlamak için kullanılan bir aracı bilgidir. Düşünme becerileri adı altında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme olarak sınıflandırılabilir (Aydemir, 2022).

Eleştirel Düşünme; 21.yüzyılda insanların araştırmacı kişilikleri sayesinde daha büyük bir önem taşımaya başlamıştır. Eleştirel düşünmede kişi, neye inanacağına ve bu inandığı olgu doğrultusunda neye karar vereceğine değinmektedir (Öztürk, A.K. 2022). Eleştirel düşünme aynı zamanda bireyin kendi açısından düşünebilme prosesini önemsemesi, kendi çevresinde ve iç dünyasında meydana gelen olayları kavrayabilmesi, etkin bir şekilde katılım gerçekleştirerek düşüncesele bir olay içerisinde bulunmasını ifade etmektedir.

Yaratıcı düşünme, yenilikleri kovalayan, karşılaşılan problemlere daha önce bulunmamış yeni çözümler bularak onları ortaya atan düşünme biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç hem aktif hem de özgün olmak zorundadır.

Analitik düşünme, mevcut durumu bir bütün olarak ele aldıktan sonra alt dallarına ayrılması ve bütün ile alt dallar arasındaki ilişkinin belirlenmesi süreci olarak adlandırılmaktadır. Çözümleme denilen yöntem ile bütün parçalara ayrılmaktadır. Parçalara ayrılan bütünün alt dalları tanımlanarak, bir sınıf içerisinde sokulmaktadır (Yazgan, 2022).

Problem çözme, bazı araştırmacılara göre başa çıkma eylemi ile aynı anlama gelmektedir. İnsanın içinde bulunduğu durumda sonuca bağlaması gereken gerçek problemlerle, içsel ve dışsal taleplere uygun sonuçlanması için bir hedefe doğru yönelmesi olarak adlandırılmaktadır.

Karar verme, ihtiyaç duyulduğu zaman günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaşılan problemlerin sonuca bağlanması için sonuca bağlanması gereken problemler sürecidir. Karar verme sürecinde ilk önce amaçları belirlemek gerekmektedir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda kriterleri ortaya atmak gerekmektedir. Daha sonra seçenekler değerlendirilerek bu seçenekleri kriterlere göre tekrar değerlendirilmesi sağlanmaktadır. En son bir karara varılarak varılan karar incelenmektedir. İnceleme işlemi bittikten sonra gereği görülürse belirli ölçüde değişiklikler yapılabilmektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırmanın amacı, okul çağında olan bireylerin ders içerisinde düşünme, konulara akılcı yaklaşma, mantık çerçevesinde düşünebilme, konular hakkında akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi öğrencinin bilişsel yeteneklerini geliştirebilecek bazı aktiviteler ile verilecek öğretimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Bu bağlamda düşünme kavramı birçok ders alanının ve bilimin kaynağıdır. Bu çalışmada Türkiye içerisinde bulunan eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlardaki kişilerin eleştirel düşünme becerileri ile ilgili yazdığı lisansüstü tez çalışmalarından faydalanarak bir literatür taraması yapmak ve yapılan araştırma sonucunda rapor oluşturmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın bir diğer amacı ise kişinin düşünme, karşılaşılan durumlar karşısında mantığını kullanabilme, bu doğrultuda akıl yürütebilme ve mevcut zekasını geliştirebilme gibi özelliklerin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisini gözlemleyebilmektir. Çünkü fikir geliştirme olgusu insanın yetenek ve mantığı ile doğrudan ilişkilendirilebilmektedir. Araştırmada eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ve onların öğrencileri arasında yapılan araştırmanın yazılan tezler üzerinden incelenmesi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlere gelecek araştırmalar ve çalışmalar doğrultusunda yol gösterici bilgilerin verilmesi beklenmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışmada eleştirel düşünme becerileri ile ilgili eğitim bilimleri alanında yapılmış lisansüstü araştırmalar incelenecektir. Bu çalışmanın sonucunda; eleştirel düşünme becerileri ile ilgili araştırmaların etkinliği gözlemlenerek, yapılan bu araştırmaların geliştirilmesi için literatüre ve bulunan kapsamına göre katkı sağlanması beklenmektedir. Eleştirel düşünme becerileri ile ilgili yapılan bu çalışmada son beş yıl içerisinde (2017-2022) eğitim bilimleri alanında yapılmış YOKTEZ sitesinde bulunan lisansüstü tezler incelenecektir. Yapılan bu araştırma sonucunda eleştirel düşünme becerileri ile ilgili yapılan araştırmaların mevcut durumu değerlendirilerek gelecek çalışmaların geliştirilmesine dair uygulama alanına büyük ölçüde faydası olacağı varsayılmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışma içerisinde 2017-2022 yılları arasında yazılmış yüksek lisans tezlerinden faydalanılmaktadır. Doküman analizi yöntemi kullanarak YOKTEZ platformu içerisinde bulunan eğitim alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinin incelenmesi sağlanmaktadır.

BULGULAR

Aşağıda verilen tabloda literatür içerisinde eleştirel düşünme becerilerine ait 2022-2017 yılları arasında yayınlanmış yüksek lisans tezlerinin içerikleri ile ilgili bilgilere Tablo 1’de yer verilmektedir. Tablo-1’de yer alan tezlerin analiz edilmesi de konuların sıklık derecesine göre yapılmıştır. Tablo-1’in sol sütununda; incelenen eleştirel düşünme becerileri yüksek lisans tezlerinin içerisinde kullanılan yöntemlere, sağ sütunun da ise hangi yazarlar tarafından bu yöntemlerin kullanıldığından bahsedilmektedir.

Tablo 1: Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Yöntemler

Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Yöntemler	Kaynakça
Hikayeleştirme ile Eleştirel Düşünme (7 tez)	Arslan, Kaya, Kasap, Ceran, Kemaneci, Şahin, Ünlü
Betimsel Analiz ile Eleştirel Düşünme (1 tez)	Coşgun
Stem ile Eleştirel Düşünme (1 tez)	Kebeli
Günlük Tutma ile Eleştirel Düşünme (1 tez)	Öztürk
Anket ile Eleştirel Düşünme (1 tez)	Çevik
Tarama ile Eleştirel Düşünme (4 tez)	Kiraz, Aslanyürek, Arslan, Akbay
Kitap Okuma ile Eleştirel Düşünme (5 tez)	Salcı, Sahil, Ergün, Usta, Han
Uygulama ve Eğitim ile Eleştirel Düşünme (28 tez)	Erturan, Baş, Çaylan, Güzel, Şimşek, Berk, Taş, Tekin, Asal, Hocaoglu, Baştürk, Erkan, Bağcı, Seçmen, Salur, Yüksekbilgili, Demirbüken, Özcan, Karşahin, Şivgin,

	Ağdacı, Bayır, Baştopçu, Yazıcı, Akdağ, Arıkan, Gül, Kölemen
Birden Fazla Dil Bilde ile Eleştirel Düşünme (3 tez)	Özkaya, Kurtuluş, Altıntaş
Dijital Platform Kullanımı ile Eleştirel Düşünme (2 tez)	Ekeman, Alp,
Zekâ Oyunları ile Eleştirel Düşünme (2 tez)	Vural, Savaş,
Tiyatral Yol ile Eleştirel Düşünme (2 tez)	Özarpalı, Uzun,
Robotik Kodlama Eğitim ile Eleştirel Düşünme (1 tez)	Çelik
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme (1 tez)	Açıl
Müzik ile Eleştirel Düşünme (1 tez)	Soğukpınar

Yapılan araştırma sonucunda eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi noktasında öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde yapmış oldukları bazı aktiviteler bulunmaktadır. Bu aktivitelerin başında uygulama ve eğitim ile eleştirel düşünme gelmektedir. Burada öğretmenler, öğrencinin eleştirel düşünme becerisini arttırmak için yapabilecekleri faaliyetleri keşfetmek için bazı eğitimlere tabi tutulmaktadır. Öğrendikleri bu faaliyetleri de öğretim verdikleri okul içerisinde bulunan öğrencilere uygulayarak öğrenciler üzerinde eleştirel düşünme becerilerinin gelişme aşamalarını gözlemlemişlerdir. Öğretmenlerin aldıkları eğitimler doğrultusunda daha verimli bir şekilde öğrenciye etkisinin olduğu fakat sahip oldukları cinsiyetin, yaşın, ekonomik durumlarının bu düşünceyi aktarma biçiminde etkisini olmadığı incelenen yüksek lisans çalışmaları sonucunda varılmıştır.

En çok kullanılan bir diğer yöntem de hikayeleştirme ile eleştirel düşünme becerilerini artırma faaliyet yöntemidir. Burada amaç öğrencinin derslere olan ilgisini ve yaklaşımını konuyu hikâyeye dönüştürüp anlatıldığı zaman öğrenme düzeyinin artış gösterip göstermediğini incelemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda hikayeleştirme yönteminin öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmaktadır.

Eleştirel düşünme kişinin birçok farklı açıdan konuları ele almasını ve anlamasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda sıklıkla kullanılan bir diğer yöntem de birden fazla dil bilmektir. Bu yöntem ile kişinin öğrenme yetisinde bir artış meydana geldiği görülmektedir. 2 dil bilen öğrencilerin tek dil bilen öğrencilere göre eleştirel düşünme becerilerinin daha gelişmiş olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

Yine bu yolla derslerin anlatılması için konuyu destekleyici bilgisayar programlarının kullanılması, zekâ oyunları oynanması, müzik gibi konunun sanatla birleştirilerek anlatılması öğrencinin eleştirel zekâsını arttırmaktadır.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

İncelenen çalışmalar içerisinde en çok kişilik analiz envanteri kullanılarak kişilerin kişilik özelliklerinin not edildiği tespit edilmiştir. Yapılan bu tarama çalışmasında incelenen kaynaklar ve çalışmalar sonucunda göze çarpan sonuçlardan birisi kişinin eğitim durumu, cinsiyeti, ailesinin sosyo ekonomik konumu, ekonomik konumu gibi özelliklerinin eleştirel düşünme becerileri kavramı ile en çok ilişkilendirilmeye çalışılan kavramlar olmaktadır.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre eleştirel düşünme becerisi ile kişinin ekonomik durumu, yaşadığı çevre, cinsiyeti gibi faktörlerin etkisinin bulunmadığı çoğunlukla gözlemlenmektedir. Kişinin eğitim seviyesinin ya da ailesinin eğitim seviyesinin de düşünme becerisini etkilediğini söylemek gerekmektedir.

Araştırma bulguları, öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisi algı düzeyleriyle ders içerisinde anlamayı kolaylaştıran drama, hikayeleştirme gibi faaliyetlerin öğrencinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Her yaş grubundan öğrencinin katılımı ile gerçekleşen tez çalışmalarında her yaş grubunun eleştirel düşünme becerisinin geliştirilebilir olduğu ve yapılan çalışmaların bunu desteklediği gözlemlenmiştir. Farklı anaokulları, ilkokullar, ortaokul ve liseler üzerinden gerçekleştirilen çalışmada eleştirel düşünme becerilerinin yıl geçtikte kişide farkındalık uyandırarak hayatı sorgular bir biçimde yaşadığı ve bu doğrultuda fikirler ürettiğini söylemek mümkündür.

Bu arařtırmayı gerekleřtirme amacı; Trkiye’de eđitim enstitsnde okuyan đrencilerin eleřtirel dřnme becerileri ile ilgili yazdıkları yksek lisans tezlerini incelemek, literatr arařtırması yapmak ve ulařılan verileri rapor halinde sunarak bir sonuca ulařmaktadır. Bu hedefi gerekleřtirmek iin incelenen tezlerin; yayımlandıkları niversitelere gre dađılımları, enstits ve anabilim dallarına gre dađılımları, yayımlandıkları yıllara gre dađılımları, yayın tr, arařtırmacının danıřman unvanına, tezde bir zet blmnn olmasına, kullanılan arařtırma yntemlerine ve desenine, zerinde alıřılan rneklerin zellikleri ve hedef kitle, neriler blmnn olup olmamasına, kullanılan kaynak sayısına, leklerin belirtilmesi ile ilgili nemli bulgulara eriřim sađlanmıřtır.

Eleřtirel dřnme becerilerinin geliřtirilmesinde en ok drama đrenme, karřılařtıkları problemleri hikayeleřtirme ya da zek oyunlarına bařvurarak ders bařarılarını arttırma gibi yntemler tercih edilmektedir. Eleřtirel dřnme becerilerinin kiřinin sahip olduđu cinsiyet, ekonomik durum, eđitim seviyeleri, aile yařam evresi gibi faktrler en ok Uluslararası Kiřilik Envanteri adı verilen blme kaydedilmektedir.

İncelenen yksek lisans tezlerinde hedef kitleyi đretmen adayları, đretmenler, okul idaresi, okulda okuyan ilkokul, ortaokul, lise đrencileri oluřturmaktadır. Genellikle ortaokul đretmenleri ve đrencileri birok arařtırmada hedef kitle durumundadır. En ok đretmenlerin katılımı ile gerekleřtirilen tez alıřmalarında daha sonra niversitede okuyan đretmen adayları tezlerde hedef kitle seiminde yođunluk gstermektedir. Eleřtirel dřnme becerileri ile ilgili yazılan tezlerin hepsinde neriler blmne yer verilmektedir.

Arařtırmaların tamamında arařtırma model ve denesine uygun veri toplama aralarının kullanıldıđı ve kullanılan formların tezin ekler blmnde belirtildiđi grlmektedir. Diđer taraftan arařtırmalarda leklere ve formlarla ilgili ayrıntılı analizlere ve arařtırmanın literatr bilgine yer verilmektedir.

Yaptıđımız literatr taramasında elde edilen sonulardan bir diđerisi ise eđitim faaliyetlerinin gemiřten beri var olan ve birok deđiřime uđrayarak gnmze gelen bir yntem olduđudur. Eđitim kelimesi ile kiři ilk nce okulu aklına getirmektedir. Hayata dair birok Őey okul ierisinde đrenilmektedir. đretim faaliyetleri hep devam etse de zamanla birok deđiřime uđramıřtır. đretmenler đrencilere anlattıkları bu yolda benimsedikleri eđitim felsefeleri ile đrenmeyi geliřtirdikleri yapılan literatr taraması ile gzlenmektedir. đrenmenin ezbere dayalı đrenmeden ıkararak eđlenceli ve đrencilerin anlayabileceđi Őekilde ilerlemesi ile eleřtirel dřnme kavramı ortaya ıkmaktadır. Bu dođrultuda eđitim veren đretmenler đrencilerine duyduklarını anlayıp sorgulayabilmesi iin onları eđitime teřvik etmektedir. Bu dođrultuda kiřinin sahip olduđu cinsiyet, ekonomik durum, okuduđu enstits, yařadıđı vre gibi faktrleri inceleyerek kiřilik analiz envanteri oluřturularak bunun eleřtirel dřnmeye etkilerini olduđu gzlemlenmiřtir. Bunun yanı sıra đrenmeyi eřitlendirme kiřinin eleřtirel dřnme becerisini geliřtirmektedir.

Arařtırmanın sonularına dayalı olarak neriler:

- ✓ đretmenler eđitim srelerinde klasik eđitim anlayıřının dıřına ıkararak đretim ařamalarında hikayeleřtirme yaparak anlatım, mzikle anlatım gibi sanatsal yntemler kullanılarak đrencinin đrenim dzeyini arttırabilir.
- ✓ đrencilerin derslere ilgisini arttırmak ve eleřtirisel becerilerini geliřtirmek iin bilgisayar destekli programlardan yardım alarak đrenmeyi farklı ve eđlenceli hale getirerek geliřim sađlanabilir.
- ✓ đrencilere ikinci bir yabancı dil eđitimi almaları tavsiye edilerek yeni bir dil đrenmenin eleřtirisel dřnme becerilerini arttırması sađlanabilir.

KAYNAKA

Aıl, F., Y., (2018). *stn Yetenekli đrencilerin Matematiksel retkenlik Dzeyleri ile Eleřtirel Dřnme Becerileri Arasındaki İliřkinin İncelenmesi*. Baheřehir niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits, stn Zekalıların Eđitimi Anabilim Dalı, Yksek Lisans Tezi.

Ađdacı, G., (2018). *đretmenlerin Eđitim Felsefeleri Eđilimi ile Eleřtirel Dřnme Becerileri Arasındaki İliři*. Bartın niversitesi, Eđitim Bilimleri Enstits, Eđitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yksek Lisans Tezi.

Arıkan O., (2018). *OKS, SBS ve TEOG Fen Bilimleri Testi Sorularının Bilimsel Süreç Becerileri ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Göre İncelenmesi*. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Akbay, F., (2017). *Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Eleştirel Düşünme Becerisi Kazanımlarına Ait Etkinliklerin İncelenmesi*. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Akdağ, E., (2018). *Eleştirel Düşünme Becerilerinin Ortaöğretim 10.Sınıf İngilizce Derslerine Sunulması*, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Alp, G., (2019). *Scratch Programı ile Web Destekli İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlkokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Düzeylerine ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Altıntaş, E., (2019). *Tek Dilli ve Çift Dilli Çocukların Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması*. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Arslan, A. (2020). *Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Ahlaki Gelişim Düzeylerinin Eleştirel Düşünme Becerisi, Empatik Eğilim ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi*. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Arslan, G., (2022). *Hikayeleştirme Yöntemi ile Desteklenen Argümantasyon Temelli Eğitim Kapsamında Öğretilen Sosyo Bilimsel Konuların 8.Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine, Fene Karşı Tutumlarına ve Argümantasyon Seviyelerinin Gelişmelerine Olan Etkisinin İncelenmesi*. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Asal, R., (2020). *Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretiminin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Aslanyürek, Sezer, E., (2021). *Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması*. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Aydemir, C. (2022). *Okul Öncesi Dönem Sorgulama Temelli Etkinliklerin Çocukların Felsefi Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi*. İnönü Üniversite, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (10-71).

Bağcı, K., (2019). *Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Görsel Sanatlar Dersi Başarıları Arasındaki İlişki*. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Baş, Ö. (2022). *Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Becerisinin Yeri*. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (12-47).

Baştopçu, G., (2018). *Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisini Kazandırmaya Yönelik Uyguladıkları Yöntem, Teknik ve Etkinliklerin Kullanımının İncelenmesi*. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Baştürk, G., (2019). *Otantik Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi*. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Bayır, A., (2018). *Güzel Sanatlar Liselerinde Probleme Dayalı Öğrenmenin 11.Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Berk, H., (2022). *Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetim Tutumları: Eleştirel Düşünme Becerileri, Medeni Durum, Görev Türü, Eğitim Durumu ve Eğitim Kademesinin Rolü*. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ceran, C., (2019). *Resimli Çocuk Kitaplarının Eleştirel Düşünme Becerilerini Desteklemesi Yönünden İncelenmesi*. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitim Programı, Yüksek Lisans Tezi.

Coşgun, B., (2022). *Ortaokul Türkçe Öğretim Programının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri*. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Çaylan, S. (2022). *İstihdamda ve Eğitimde Eleştirisel Düşünme Becerisi*. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s (53-75).

Çelik, Ş., B., (2019). *Robotik Programlama Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Çevik, M., N., (2022). *Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagoji Temelli ve Öz Yeterlilik Yönelimli Eleştirel Düşünme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması*. İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Demirbükten, B., (2019). *Edebi Metinler Kullanılarak Verilen Eleştirel Düşünme Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Durmuş B., F. (2022). *Çocuklarla Felsefe Konusunda Türkiye’de Yapılmış Akademik Çalışmaların İçerik Analizi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (7-28).

Ekemen, M., (2022). *Web 2.0 Araçları ile Zenginleştirilmiş Sosyal Medya Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumlarına, Dijital Okuryazarlık Düzeylerine ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi*. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ergün, A., (2019). *Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)*. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Erkan, D., (2019). *Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Kişiliklerine Göre Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Erturan, B., (2022). *İngilizce Öğretmeni Adaylarının Algılanan Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Gül, M., D., (2017). *Sosyo-Bilimsel Sorunlar Odaklı Eğitim Yönteminin Hizmet Öncesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi*. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Güzel, İ. (2022). *Eleştirisel Düşünme Becerisi Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirisel Düşünme Becerilerine ve Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi*. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s (7-56).

Han, Ş. (2020). *Yaratıcı Okuma Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Hocaoğlu, M., E., (2020). *İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Argüman Haritaları Kullanımının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi*. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Karavaşin, N. (2019). *Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklarda Görülen Problem Davranışlar ile Annelerin Eleştirel Düşünme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kasap, B., (2022). *Fen Öğretiminde Dijital Öykü Kullanımının Öğrencilerin Fen Dersine Yönelik Tutumlarına, Dijital Okuryazarlık Seviyelerine ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kaya, E. (2022). *Eleştirel Düşünme Becerisi Kazandırması Bağlamında Hamdullah Köseoğlu'nun Çocuk Romanlarının İncelenmesi*. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (12-46).

Kebeli, S., (2022). *Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerinin ve STEM'E Yönelik Yeterlilik ve Tutumlarının Belirlenmesi*. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kemaneci, E., (2019). *Aytül Akal'ın Öykülerinin Çocuklara Eleştirel Düşünme Becerisi Kazandırması Bağlamında İncelenmesi*. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kiraz, B., (2022). *Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirme Açısından Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme*. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kölemen, C., (2017). *Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kurtuluş, F. (2021). *Eleştirel Çok Kültürlü Eğitimin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerisi, Eğilimi ve Çok Kültürlü Yeteneklerine Etkisi*, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s (50-91).

Özarpalı, Ö., (2020). *Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine ve Çevresel Duyarlılığına Etkisi*. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özcan Yılmaz, N. (2019). *Argümantasyon Temelli Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özkan, C., (2019). *7.Sınıf Rasyonel Sayılar Konusunun 5E Öğrenme Modeli ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Özkaya, N., (2022). *İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*. Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Öztürk, A., K. (2022). *Çocuklar İçin Felsefe Programının 10.Sınıf Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. Düzce Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (20-66).

Polat, S. (2014). *Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretiminin Çok Yönlü İncelenmesi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s (8-32).

Sahil, Ö., (2019). *Muzaffer İzgü'nün Çocuk Kitaplarının Çocukların Eleştirel Düşünme Becerisine Katkısı*. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Salcı, S., (2022). *Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları ile Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki*. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Salur, İ., (2019). *Sorgulamaya Dayalı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Erişilerine, Sorgulayıcı Öğrenme ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Savaş, M., (2019). *Zekâ Oyunları Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi*. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Seçmen, G., A. (2019). *Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Mitoloji Tabanlı Eleştirel Düşünme Etkinlikleri ile Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi*. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Soğukpınar, İ., (2017). *Müzik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*. Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Şahin, Y., (2018). *Coğrafya Eğitiminde 5E Modeli ile Zenginleştirilmiş Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Kavram Öğrenimine ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Şıvgın, C., (2019). *Lise Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Eleştirel Düşünme Becerileri ve Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Şimşek, V., (2022). *STEM Eğitimi Uygulamalarının Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Taş, H. (2021). *Mantık Etkinlikleriyle Destekli Matematik Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin Başarısına, Tutumuna ve Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi*. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (15-60).

Tekin, M., (2021). *Covid 19 Pandemi Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerisine Yönelik Metaforik Algıları*. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Usta, M., (2019). *Sınıf Öğretmenleri ve İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlama Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Uzun, E., (2019). *Ortaokul 5.Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi*. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ünlü, B., (2018). *Dijital Öykülerle Desteklenmiş Sosyal Bilgiler Dersinin Öğrencilerin Başarısı, Kontrol Odağı ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi*. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Vural, A., (2021). *Zekâ Oyunlarının 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi ve Fen Bilimleri Dersi Başarılarına Yönelik Öğrenci Görüşleri*. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Yazgan, Z. (2022). *Felsefe Dersinde Yaratıcı Drama Tekniklerinin Kullanımının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s (26-87).

Yazıcı, Ş., (2018). *Öğretmen Görüşlerine Göre Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Kazanımlarının Eleştirel Düşünme Becerilerine Katkısı*. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Yüksekbilgili, B., (2019). *İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Matematik Başarılarının İncelenmesi*. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi